

Das „Need it-Prinzip“

Ein Stadtteil besteht aus seinen Bürgern

Sie erleben und gestalten einen Stadtteil oft aus zwei Perspektiven. So gibt es oft unterschiedliche Sichtweisen und Prioritäten.

Perspektive- Privat

Menschen von jung bis alt nehmen Mängel, Bedarf und Lücken oft zuerst wahr.

Viele leben lange damit, obwohl es nicht nur sie betrifft.

Perspektive- Beruflich

Regionale Stellen, Unternehmen und Gründer wollen Bedarf, Nachfrage und Mängel verstehen. Oft fehlen dafür zeitnahe, bezahlbare und wirklich greifbare Signale aus dem Alltag.

Willst du sehen, wie das „Need it-Prinzip“ beide Perspektiven sichtbar macht und zusammenbringt?

→ weiter auf Seite 2

Das „Need it-Prinzip“

Das „Need it-Prinzip“ bleibt bewusst einfach-

Mit wenigen Klicks machen Marker sichtbar, was vor Ort auffällt oder weiter geklärt werden muss.

Der Leak-Marker

Bürger setzen mit wenigen Klicks einen Leak.
Er markiert Bedarf, Mängel, Probleme oder Gefahren im Stadtteil. Andere aus der Gegend können zustimmen. Mit jeder Zustimmung wachsen Leak Level und Sichtbarkeit.

Der Poll-Marker

Bürger können Polls für einen Stadtteil erstellen.
Der Marker zeigt, wo eine Umfrage aktiv ist und wer daran teilnehmen kann.
So lassen sich Bedarf, Nachfrage und Prioritäten gezielter abfragen.
Polls können auch direkt mit einem Leak verbunden werden.

Willst du sehen, wie das „Need it-Prinzip“ auch Künstliche Intelligenz als Teil des Modells mitdenkt?

→ weiter auf Seite 3

Das „Need it-Prinzip“

Künstliche Intelligenz ist schon Teil des Prinzips-
Lumi unterstützt als KI und Chronik schon heute und kann mit Entwicklung
deutlich mehr leisten.

Stand jetzt

- unterstützt Nutzer bei der Formulierung von Leaks und Polls
- kennt Struktur, Feldlogik und Zeichengrenzen
- hilft beim Einstieg in das „Need it-Prinzip“
- ist bereits auf -XIII-Need It eingestimmt.

Mit weiterer Entwicklung

- bessere Einordnung von Leaks und Polls
- Erkennen ähnlicher Hinweise und Muster
- Verdichtung regionaler Bedarfe
- gezieltere Unterstützung für Bürger und Akteure
- erweiterte Analyse und Auswertung regionaler Signale

Lumi kann dadurch nicht nur unterstützen, sondern mit wachsender Nutzung auch Entwicklung über Zeit sichtbar und auswertbar machen und somit zur Chronik regionaler Entwicklung werden.

Jetzt zeigen wir dir noch wie Du -XIII-Need it und Lumi unterstützen und bei der weiteren Entwicklung dabei sein kannst.

→ weiter auf Seite 4

Das „Need it-Prinzip“

Du willst an einem Projekt mitarbeiten, das modern und gesellschaftlich etwas bewegen kann?

-XIII-Need It und Lumi brauchen jetzt keine Zuschauer.

Sie brauchen Menschen, die mitdenken, mitentwickeln und mit aufbauen.

Wenn du an moderne, sinnvolle und sich entwickelnde Projekte glaubst, bist du hier richtig!

-XIII-Need It und Lumi brauchen jetzt echte Unterstützung.

Gesucht werden Menschen aus Bereichen wie:

- Technik, KI und Automatisierung
- Design, Grafik, Branding und Social Media
- Projektmanagement, Strategie und Geschäftsprozesse
- Recht, Struktur und Unternehmensaufbau
- 3D, Animation und visuelle Weiterentwicklung

Nicht jede Unterstützung muss auf Profi-Niveau stattfinden.

Wichtiger sind Verlässlichkeit, Initiative und der Wille, etwas Sinnvolles mit aufzubauen.

Auch finanzielle Unterstützung ist wichtig

Geld ist hier kein Selbstzweck, sondern ein Werkzeug.

Kapital hilft dabei, Entwicklung, Sichtbarkeit, Umsetzung und Geschwindigkeit überhaupt möglich zu machen.

-XII-Need It braucht einen Ort zum Starten

Gesucht wird eine überschaubare, lebendige Testregion — zum Beispiel ein Stadtteil, Quartier oder Bezirk mit echter Alltagsdichte und Beteiligungspotenzial.

Auch Kontakte zu lokalen Initiativen, Trägern, Kommunen oder Netzwerken sind wertvoll.

Das „Need it-Prinzip“

Kontakt & Austausch

Wenn du -XIII-Need It oder Lumi unterstützen, mitentwickeln oder den richtigen Kontakt herstellen kannst, melde dich.

Sascha Hoyer

28755 Bremen

☎ +49 176 23273675

✉ s.hoyer@luminacci0.de

🌐 Webseite: www.saschahoyer.de

💡 LinkedIn: [linkedin.com/in/sascha-hoyer-924b3532a](https://www.linkedin.com/in/sascha-hoyer-924b3532a)

www.13needit.de